

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041640>

УДК 159.923.38

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ ЛИДЕРСТВА В ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Д.Ю. Лунева, А.В. Лялякин,

магистры 2 курса

Л.А. Бутова,

ст.преп. кафедры психологии, педагогики и специального образования,

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,

г. Липецк

Аннотация: В статье рассмотрен материал по теме феномена лидерства в психолого-педагогической литературе. Проблема лидерства в течение долгого периода времени остаётся актуальной во многих исследованиях, поэтому был проведен анализ научных источников, в ходе которого было представлено значение термина «Лидер». Также описана характеристика и качества лидера, необходимые для достижения поставленных задач перед малой группой. Для выявления представлений о лидере проведён опрос среди подростков, результаты которого были неоднозначны.

Ключевые слова: феномен, лидер, «вожак», психолого-педагогическая литература, анализ, качества, свойства личности, подростковый возраст, интимно-личностное общение подростков

TO THE QUESTION OF THE PHENOMENON OF LEADERSHIP IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE

D.Yu. Luneva, A.V. Lyalakin,

2nd year masters

L.A. Butova,

Senior Lecturer at the Department of Psychology, pedagogy and special education,

Leningrad State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-

Shanskogo,

Lipetsk

Annotation: The article considers material on the topic of the phenomenon of leadership in the psychological and pedagogical literature. The problem of leadership for a long period of time remains relevant in many studies,

therefore, an analysis of scientific sources was carried out, during which the meaning of the term "Leader" was presented. It also describes the characteristics and qualities of a leader necessary to achieve the assigned tasks for a small group. To identify ideas about the leader, a survey was conducted among adolescents, the results of which were ambiguous.

Keywords: phenomenon, leader, "leader", psychological and pedagogical literature, analysis, qualities, personality traits, adolescence, intimate and personal communication of adolescents

«Лидерство начинается с личных качеств лидера»
Франц Хесселбайн,
известный специалист в области лидерства и мотивации

На современном этапе развития общества, когда экономика нестабильна, а также существуют высокие социальные и политические риски любая система, которая относится к социально-экономической сфере, нуждается в «вожаке». Данная необходимость определяется тем, что главными ресурсами для её совершенствования являются талант, потенциал, сила воли, проявление инициативы, а также стремление к достижению цели.

Проблема лидерства в течение долгого периода времени остаётся актуальной во многих исследованиях. Обилие работ по данной теме позволило в 1978 году советскому и российскому психологу М.Г. Ярошевскому выделить в психологии отдельную отрасль, именуемую «лидерология».

Кто же такой лидер? Чем он отличается от других людей, и какими качествами личности обладает?

Социально-психологическими исследованиями феномена лидерства занималось большое количество как зарубежных, как и отечественных учёных. Первые научные обоснования были выдвинуты зарубежными учеными. Так родоначальником изучения данной темы считают Платона [1-4].

Мнения о том, что же такое лидерство, разделились. Например, В.Е. Хоккинг предположил, что лидерство – это функция группы, которая передается лидеру, только когда группа желает следовать выдвинутой им траектории развития.

В работах Т.О. Джакобс сформулировал вариант теории обмена лидерства: группа предоставляет лидеру статус и уважение в обмен на его способности к достижению цели.

Г.М. Андреева подчеркивает, что лидерство есть психологическая характеристика поведения определенных членов группы.

По мнению А.Л. Уманского, лидерство это результат взаимодействия членов малой группы в конкретный промежуток времени, на который оказывает влияние как наличие тех или иных качеств или их совокупность у ее членов, так и их проявление в конкретной ситуации [2].

Проанализировав все вышеуказанные определения, мы пришли к выводу, что лидерство – это способ «заручиться» поддержкой группы, взаимодействуя с ней в поисках точек соприкосновения.

Однако вопрос о том, кто же такой лидер остаётся открытым. На данный момент определений понятия «лидер» существует большое количество. Чтобы выявить, как понимается данный термин, нами было решено провести опрос среди обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет в количестве 15 человек.

Такая выборка испытуемых была выбрана в связи с актуальностью данной темы в подростковом возрасте. В этот период развития реализуются такие потребности растущей личности как потребность в общении, в самореализации и самоутверждении, потребность во взаимной поддержке и защите. В малых группах происходит борьба за лидерство.

Чтобы выявить насколько верно обучающиеся понимают данный термин, нами был проведен анализ психолого-педагогической литературы по теме феномена лидерства. В справочнике по лидерству Р. Стогдилла (Stogdill, 1974) лидерство рассматривалось как проявление силы личности, комбинация черт, дающих личности возможность побуждать других к выполнению поставленной задачи, а лидер – как обладающий наибольшим, сравнительно с другими членами группы, набором желательных черт личности и характера.

Для анализа результатов опроса нами была разработана следующая шкала:

1. Мнение, совпадающее с научным понятием.
2. Мнение, приближенное к научной трактовке.
3. Мнение, полностью не совпадающее с научным определением.

В ходе эксперимента нами были выявлены следующие данные (рис. 1).

Из 15 опрошенных, трактовка определения «лидер» полностью совпала с научным у 3 опрошенных, что составляет 20 % от общего числа. Обучающиеся описывали лидера как человека, имеющего все необходимые качества для достижения той или иной цели, защиты и поддержки своих товарищей в большей степени, чем у остальных членов группы.

Мнение, приближенное к справочнику по лидерству Р. Стогдилла было у 8 человек (54 %). Опрошенные указывали, что лидер – это человек, имеющий набор черт личности, позволяющий направить группу к достижению результата. Однако указывали и тот факт, что лидер –

«самовыдвиженец», что является противоречивым мнением в научных исследованиях.

Мнение 4 человек, что составляет 26 %, полностью не совпало с определением. Обучающиеся предполагали, что лидер в группе – это человек «указывающий, что делать»; «не обладающий особым набором качеств»; «куда позовёт, туда и пойдет группа».

Результаты опроса

Рисунок 1 – Результаты опроса

Таким образом, в результате проведения опроса мы пришли к выводу, что подростки нуждаются в повышении уровня знаний в области феномена лидерства, так как результаты опроса выявили, что данная тема вызывает у них животрешущий интерес.

В силу возрастных особенностей, общение подростков очень эмоционально, круг общения становится гораздо шире, чем в предыдущих возрастах. Образуются неформальные группы и компании [2].

То, что подросток получает от группы и что он может ей дать, зависит от уровня развития группы, в которую он входит и, конечно же, от лидера этой группы.

Если подросток попадает в группу с достаточно высоким уровнем социального развития, в которой лидер имеет устойчивые нравственные ценности, необходимые свойства личности для поддержки, защиты членов группы, а также для самореализации членов группы – это благотворно отражается на развитии личности [1].

Таким образом, лидер группы имеет значительное влияние на личность подростков, входящих в эту группу, поэтому очень важна психопросветительская работа с обучающимися по вопросам выбора

референтной группы с лидером, имеющим высокоразвитые качества и ценности.

Так какими же качествами должен обладать лидер?

Концепция лидерства берет своё начало в 20 годах двадцатого столетия. В тот период интерес к развитию механизма управления как к науке стал разгораться всё больше. В первую очередь, исследователи выявили наличие ряда одинаковых качеств личности у самых известных лидеров. Так появилась «Теория великих людей» [3, 4].

Так как объединяющие свойства личности выявить было довольно трудно, теория не возымела успеха. Среди предполагаемых черт были такие как наличие развитого интеллекта, обширный кругозор, выделяющийся внешний вид. Но создать общую картину всё же не удалось в связи с тем, что люди, не имеющие таких параметров личности, в своих группах были «вожаками» [4-8].

На данный временной период, в связи с большим количеством научных психолого-педагогических и другого ряда исследований, единого мнения о том какими же качествами личности должен обладать лидер, нет. Однако проанализировав размышления специалистов и ученых по данному вопросу, мы пришли к выводу, что необходимые для лидера качества заключаются в:

1. Продуктивной деятельности по отношению к продвижению выполнения поставленной цели. Лидер не останавливается на достигнутом, имеет необходимый запас знаний, способствующий выполнению задачи.

2. Высокоразвитом интеллекте. «Вожаку» регулярно приходится выполнять сложные задачи, а также разрабатывать стратегии для дальнейшей работы или разрешения той или иной ситуации.

3. Самоуверенности – если индивид не обладает уверенностью в правильности собственных действий, то шанс на место лидера в своей группе будет минимальным.

4. Способности объединять вокруг себя единомышленников. Авторитетом не становятся сами по себе, это явление социальное. В связи с этим ему необходимо управлять другими, вести их вслед за собой.

5. Готовности к переменам. Лидер готов к тому, что в любой момент в связи с динамично развивающимся обществом положение и отношения в группе могут измениться. В сложившейся ситуации необходимо уметь скорректировать планы, принять иное решение, кардинально изменить траекторию достижения цели.

В заключение хотелось бы отметить, что лидер на наш взгляд – это тот, кто внутренне готов к управлению окружающими его людьми, а также который имеет соответствующее самоощущение. Научные исследования в течение долгого времени пытались выявить, что же заставляет группу

следовать за «вожаком» и игнорировать других. Ведь общественная система создана таким образом, что ей обязательно нужно руководить, иначе она рано или поздно разрушится, и наступит хаос.

Социум во все эпохи нуждался в грамотном лидере, так как группа людей не способна самостоятельно избирать направление для развития. Им гораздо проще, когда есть тот, кто указывает путь и говорит что нужно делать. Именно для этого в каждой группе должен быть человек, обладающий определенным набором качеств и стремлением к достижению той или иной цели.

Список литературы

[1] Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, – 2001. 290с.

[2] Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник. / М.И. Еникеев. – М.: Норма-Инфра, 1999. 330 с.

[3] Жеребова Н.С. Лидерство в малых группах. / Н.С. Жеребова. – М., 1969. 190 с.

[4] Ильин В.А. К вопросу об актуальных проблемах организационной психологии: обеспечение эффективности организационного лидерства – функциональный и личностный аспекты. / В.А. Ильин. // Социальная психология и общество. – 2010. № 1. 62-77 с.

[5] Степкин Ю.П. Исследование авторитета личности как социально-психологическое явление. / Ю.П. Степкин. – Л., 1976.

[6] Трейси Б. Личность лидера. / Б. Трейси. – Москва: Гостехиздат, 2014. 767 с.

[7] Шейн Э. Организационная культура и лидерство. / Э. Шейн. – М.: Питер, 2016. 352 с.

[8] Энциклопедия "Карьера". Справочник. – М.: РТВ-Медиа, 2015. 272 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Andreeva G.M. Social Psychology. Textbook for higher educational institutions. / G.M. Andreeva. – М.: Aspect Press, – 2001. 290 p.

[2] Enikeev M.I. General and social psychology: Textbook. / M.I. Enikeev. – М.: Norma-Infra, 1999. 330 p.

[3] Zherebova N.S. Small group leadership. / N.S. Zherebova. – М., 1969. 190 p.

[4] Ilyin V.A. On the issue of topical problems of organizational psychology: ensuring the effectiveness of organizational leadership – functional and personal aspects. / V.A. Ilyin. // Social psychology and society. – 2010. No. 1. 62-77 p.

[5] Stepkin Yu.P. Study of the authority of the individual as a socio-psychological phenomenon. / Yu.P. Stepkin. – L., 1976.

[6] Tracy B. The personality of a leader. / B. Tracy. – Moscow: Gostekhizdat, 2014. 767 p.

[7] Shane E. Organizational culture and leadership. / E. Shane. – M.: Peter, 2016. 352 p.

[8] Encyclopedia "Career". Directory. – M.: RTV-Media, 2015. 272 p.

© Д.Ю. Лунева, А.В. Лялякин, Л.А. Бутова, 2021

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Лунева Д.Ю., Лялякин А.В., Бутова Л.А. К вопросу о феномене лидерства в психолого-педагогической литературе // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 245-251. URL: <https://ip-journal.ru/>